

**BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA UMUMIY O'RTA TA'LIM
MAKTABLARIDA TASHKIL ETILAYOTGAN "TEXNOLOGIYA"
FANINING O'RNI**

X.A.Umarov

TDPU Texnologik ta'lim metodikasi kafedrası v.b. dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Bugungi kunda qator boshqaruvchi raxbarlar – menejerlar, katta-katta korporatsiyalar rahbarlari eng muhim resurs sifatida – “kadrlar”ni keltirishmoqda. Chindan ham yigirma birinchi asr axborot asri sifatida tarix zarvaraqlariga muhrlangan bo'lishiga qaramay, suniy intellek insonning nafaqat aqliy balki ijodkorlik faoliyati vazifalarini ham bajarishga qodir bo'lishiga qaramay ijtimoiy va iqtisodiy sohada natija va samaradorlikni ta'minlovchi eng muhim omil bu – inson bo'lib qolmoqda.

Shu sababli ham butun jahonda kadrlar tayyorlash tizimining asosini tashkil etuvchi – ta'lim-tarbiya jarayoniga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ta'lim beruvchi mutaxassislarni har tomonlama yetuk kadr bo'lishlari, o'rgatilayotgan sohalar dasturlarini mukammal bo'lishiga erishish uchun intilishmoqda. Shu jumladan mamlakatimizda ham kadrlar tayyorlash siyosati zamon talablari bo'yicha takomillashtirib boorish, uning me'yoriy-huquqiy bazasini ta'minlash maqsadida 2020 yil “Ta'lim to'g'risida” Qonun yangilangan tarzda qabul qilindi. Uning asosida ta'lim sohasiga oid qator qaror va farmoishlar imzolandi.

Ta'lim tizimining ilk bosqichlaridan biri bo'lgan Xalq ta'limi tizimi ya'ni umumta'lim maktablari mazmuni ham so'nggi bir necha yillarda qator mazmuniy o'zgarishlarga yuz tutdi. Shulardan biri sobiq ittifoq davrida ishchi sinfini tayyorlash, xalqni ijtimoiy-foydali mehnatga o'rgatish maqsadida tashkil etilgan “Mehnat” fani o'rniga yoshlarimizni jahon arenasida ilg'or texnologik korporatsiyalarning injenerlariga raqobatchi bo'lish imkonini beruvch, yoshlarga

texnologik sohada dastlabki bilimlarni beruvchi, bundan tashqari turli sohalarda muhim bo'lgan, bazaviy ammo murakkab operatsiyalarni bajarishning asosi hisoblangan texnologik jarayonlarni o'rgatuvchi, yoshlarda texnika va texnologiya sohasidagi, ularni yaratilishi va samarali foydalanishi bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantiruvchi fan bu – Texnologiya fani hisonlanadi.

Texnologiya fanining maqsadi yoshlarda texnologiyaning asosiy mohiyati, uning o'ziga xos xususiyatlari, Texnik ob'ektlarni va texnologik jarayonlarni loyihalash va amalga oshirish, oddiy texnik ob'ektlarni konstruksiyalash va modellashtirish, zamonaviy ishlab chiqarishning asosiy tarmoqlarida tipik mashinalar, mexanizmlar, apparatlar va asboblarning tuzilishi hamda ishlash printsiplari, shuningdek ulardan amalda foydalanish, texnologik jarayonlarni o'rgatishdan iboratdir.

Bundan tashqari Texnologiya fanining maktab ta'limidagi yana bir muhim jihati unda o'quvchilar boshqa fanlardan o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliyotga tadbiiq qilish imkoniyatlarini yuzaga keltirishidadir. Buning isboti sifatida fanning Matematika (Buyumlarni yasashda aniq hisob-kitoblarni talab etishida namoyon bo'ladi), Geometriya (murakkab shakldagi buyumlarni yaratishqa qo'llaniladi), Chizmachilik (ob'ektlar eskiz, chizma va texnologik haritalarini o'qish va yaratishda), Fizika (buyumlarni yaratishda ularning fizik hossalarni inobatga olishda), Informatika (robototexnika qurilmalarini yaratishda ularni dasturlashda), Biologiya (qishloq ho'jaligi bo'limini o'rganishda va amaliy mashg'ulotlarni bajarishda) va boshqa qator fanlar bilan uzviy bog'lab olib borilishidadir.

Informatika sohasida axborotlar va bilimning o'zaro bir-biridan farqi – mavjud axborotlarning o'zaro mantiqiy aloqalar tarmog'ining mavjudligi bilan izohlanadi. Ya'ni fanlar doirasida o'zlashtirilgan axborotlar maxsus mantiqiy mazmun – “kartateka” asosida inson miyyasida kataloglanadi. Natijada alohida o'zaro bog'liq bo'lmagan turli sohalarga mansub bo'lgan va eng ayanchlisi

“qayerda va nima uchun as qotishi nomalum bo’lgan turli ma’lumotlar to’plami”ga aylanadi. “Texnologiya” fani esa mazkur bilimlarni “qayerda va qanday qilib” amaliyotda qo’llash mumkinligini o’rgatuvchi fandir. Pedagogika sohasidagi “Eshitib unutaman, aytib yod olaman va bajarib tushunaman” iborasi ta’lim berishdagi eng muhim “oltin qoida”lardan biriga aylanib qolgan va biz so’z yuritayotgan mazkur fan aynan shu qoida ijrosini ta’minlaydi.

So’z yakunida shuni ham ta’kidlab o’tish joizki, o’quvchilarni kelajak kasbiy sohaga tayyorlash ya’ni kasb hunarga yo’naltirish, kasblar haqida ma’lumot berish va hunar o’rganish uchun zarur bo’lgan boshlang’ich ko’nikmalarni shakllantirish ham mazkur fanning ajralmas qismi hisoblanadi. Uning mazmunida 5-sinfdan boshlab turli yo’nalishlar bo’yicha ma’lumotlar berish asnosida yoshlarga shu jarayonlar bilan bog’liq kasblar haqida ma’lumotlar berib borilishi orqali kasblarga qiziqtirish yotsa, yuqori sinflarda yoshlarni ularning individual psixo-fiziologik jihatlarini inobatga olgan holda kasblarni to’g’ri tanlashlariga yordam berish, kasblarga yo’naltirish yotadi va eng muhimi “kasblar piramidasi”ni qurishda uning teskari shaklda joylashmasligi uchun hizmat qilishini ham ta’kidlab o’tishimiz mumkin.

Hulosa qilib aytish mumkinki, “Texnologiya” fani bu jahon hamjamiyatida o’z o’rniga va mavqeiga ega bo’lgan va uni mustahkamlab borayotgan yangi O’zbekistonning umumiy o’rta ta’lim tizimining muhim, fanlar aro uzviyligini ta’minlovchi va kelajakda yaratuvchi shaxslarni tarbiyalovchi fanidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

1. Umarova Fotima Abduraximovna / Texnologiya fani doirasda oquvchilarda mehnatsevarlik va iqtisodiy tejamkorlik konikmalarini shakllantirish. / Conference innovation in the modern education system / 2022/11/25

2. Umarova F.A. /Dizayner-modelyerlarni tayyorlashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiya vositalaridan foydalanish / The Journal Central Asian Social Studies /Volume 1, Issue 1, 2020 yil.

3. F.A.Umarova, X.A.Umarov / Masofadan o‘qitish, internet va boshqa manbalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirish/ Сборник и конференций НИЦ Социосфера 2016

4. З.А.Умарова/ Эффективность организации самообразования в электронной образовательной медиа среде/ International vertuale conference on Language and Literature Proceeding 2022 y.

5. Umarova Fotima Abdurahimovna / The Role of Digital Technologies in the Education System/ Journal La Edusci 2020/12/31

